

MILLIY TAOM NOMLARINING SEMANTIK EVOLUTSIYASI
INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA

Jo'rayeva Sug'diyona Ismoilovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi.

jurayevasugdiyona@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20617448>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi milliy taom nomlarining semantik evolutsiyasi lingvomadaniy nuqtayi nazardan tahlil qilinadi. Taom nomlari dastlab muayyan oziq-ovqat mahsuloti yoki tayyorlash usulini nomlash uchun xizmat qilgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ular xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi, milliy qadriyatlari, ijtimoiy munosabatlari va madaniy identitetini ifodalovchi birliklarga aylangan. Ingliz tilidagi pudding, pie, tea, roast beef, sandwich kabi birliklar hamda o'zbek tilidagi palov, non, sumalak, halim, manti kabi nomlar semantik jihatdan kengayib, oddiy taom nomidan madaniy ramz darajasiga ko'tarilgan. Maqolada ushbu jarayon semantik kengayish, metaforik ma'no, madaniy assotsiatsiya va etnomadaniy belgilar asosida yoritiladi.

Kalit so'zlar: taom nomlari, semantik evolutsiya, lingvomadaniyat, milliy taom, ingliz tili, o'zbek tili, madaniy semantika, etnomadaniy birlik.

Abstract. This article analyzes the semantic evolution of national food names in English and Uzbek from a linguocultural perspective. Although food names initially served to denote a particular food product or method of preparation, over time they have become units expressing a nation's historical experience, lifestyle, national values, social relations, and cultural identity. English lexical units such as pudding, pie, tea, roast beef, and sandwich, as well as Uzbek food names such as palov, non, sumalak, halim, and manti, have undergone semantic expansion and risen from ordinary food names to the level of cultural symbols. The article highlights this process on the basis of semantic expansion, metaphorical meaning, cultural association, and ethnocultural features.

Keywords: food names, semantic evolution, linguoculture, national food, English language, Uzbek language, cultural semantics, ethnocultural unit.

Аннотация. В данной статье с лингвокультурологической точки зрения анализируется семантическая эволюция названий национальных блюд в английском и узбекском языках. Если первоначально названия блюд служили для обозначения определённого пищевого продукта или способа приготовления, то со временем они превратились в единицы, выражающие исторический опыт народа, образ жизни, национальные ценности, социальные отношения и культурную идентичность. Такие единицы английского языка, как pudding, pie, tea, roast beef, sandwich, а также названия узбекских блюд, такие как palov, non, sumalak, halim, manti, семантически расширились и поднялись от обычных названий блюд до уровня культурных символов. В статье данный процесс освещается на основе семантического расширения, метафорического значения, культурной ассоциации и этнокультурных признаков.

Ключевые слова: названия блюд, семантическая эволюция, лингвокультура, национальное блюдо, английский язык, узбекский язык, культурная семантика, этнокультурная единица.

Iyun, 2026-yil

Kirish. Har bir xalqning milliy oshxonasi uning tarixiy taraqqiyoti, geografik muhiti, xo'jalik faoliyati, diniy qarashlari va ijtimoiy hayoti bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli taom nomlari faqat leksik birlik sifatida emas, balki xalqning madaniy xotirasi va milliy dunyoqarashini aks ettiruvchi semantik belgilar sifatida ham o'rganiladi. Til taraqqiyoti jarayonida taom nomlari o'zining dastlabki atash vazifasidan tashqari qo'shimcha ma'nolar, ramziy ifodalar va assotsiativ mazmun kasb etadi. Bu holat taom nomlarining semantik evolutsiyasi deb qaraladi.

Semantik evolutsiya deganda so'z ma'nosining vaqt o'tishi bilan kengayishi, torayishi, ko'chma ma'no hosil qilishi yoki madaniy-ramziy mazmun bilan boyishi tushuniladi. Milliy taom nomlari bu jarayonda ayniqsa faol qatnashadi. Chunki ovqatlanish madaniyati inson hayotining kundalik, marosimiy va ijtimoiy jihatlarini bilan bog'liqdir.

O'zbek tilida milliy taom nomlarining semantik evolutsiyasi –o'zbek tilida taom nomlari xalqning qadimiy turmush tarzi, dehqonchilik va chorvachilik an'analari, mehmondo'stlik madaniyati, diniy-marosimiy qarashlari bilan bog'liq holda shakllangan. Masalan, palov so'zi dastlab guruch, go'sht, sabzi, yog' va ziravorlardan tayyorlanadigan taom nomi sifatida ishlatilgan. Biroq vaqt o'tishi bilan bu nom oddiy ovqat nomidan chiqib, mehmondo'stlik, saxovat, to'y-marosim, jamoaviylik va hurmat ramziga aylangan. Bugungi o'zbek madaniyatida "palov" tushunchasi ko'pincha bayram, to'y, mehmon kutish va ijtimoiy birdamlik bilan assotsiatsiyalanadi.

Non leksemasi ham kuchli semantik evolutsiyaga ega. Dastlab u un mahsulotidan tayyorlangan asosiy oziq-ovqat turini bildirgan bo'lsa, keyinchalik rizq, baraka, halollik, mehnat va muqaddaslik tushunchalarini ifodalovchi madaniy birlikka aylangan. "Non topmoq", "non-tuz hurmati", "nonni uvol qilma" kabi birikmalar non nomining o'zbek xalq ongida faqat oziq-ovqat emas, balki axloqiy va ma'naviy qadriyat sifatida shakllanganini ko'rsatadi.

Sumalak nomi ham semantik jihatdan boy birlikdir. U bug'doy undirib tayyorlanadigan bahoriy taom nomi bo'lish bilan birga Navro'z, yangilanish, ezgu niyat, jamoaviylik va hosildorlik ramziga aylangan. Sumalak tayyorlash jarayoni ko'pchilik ishtirokida amalga oshirilgani sababli bu nom xalqning birlik, hamkorlik va umid tushunchalari bilan bog'lanadi.

Shuningdek, halim, manti, somsa, norin, lag'mon kabi taom nomlari ham o'zbek tilida turli madaniy assotsiatsiyalarni yuzaga keltiradi. Masalan, "halim" diniy-marosimiy muhit, sabr va baraka tushunchalari bilan, "manti" va "somsa" esa oilaviylik, uy-ro'zg'or madaniyati va mehmon kutish odobi bilan bog'liq holda talqin qilinadi.

Ingliz tilida milliy taom nomlarining semantik evolutsiyasi – ingliz tilida ham taom nomlari tarixiy va madaniy jarayonlar ta'sirida semantik o'zgarishga uchragan. Masalan, tea so'zi dastlab choy ichimligini bildirgan. Keyinchalik ingliz madaniyatida bu so'z faqat ichimlik nomi emas, balki ijtimoiy uchrashuv, suhbat, dam olish va ma'lum bir madaniy marosimni ifodalovchi birlikka aylangan. *Afternoon tea* birikmasi ingliz jamiyatida odob, madaniy muloqot va ijtimoiy an'ana bilan bog'liq tushunchani ifodalaydi.

Pudding so'zi ingliz tilida tarixan turli xil pishirilgan yoki bug'da tayyorlangan ovqatlarni anglatgan. Vaqt o'tishi bilan uning ma'nosi ayrim hududlarda shirinlik yoki desert tushunchasiga yaqinlashgan. Bu holat semantik torayish va madaniy moslashuv jarayonini ko'rsatadi. Bugungi ingliz tilida *Christmas pudding* nafaqat shirin taom nomi, balki Rojdestvo bayrami, oilaviy yig'ilish va diniy-madaniy an'ana belgisi sifatida qabul qilinadi.

Iyun, 2026-yil

Sandwich nomi ham semantik evolutsiyaga ega. Dastlab muayyan shaxs nomi bilan bog'liq holda yuzaga kelgan bu birlik keyinchalik non orasiga go'sht, pishloq yoki boshqa mahsulotlar solib tayyorlanadigan yegulik nomiga aylangan. Hozirgi kunda esa *sandwich* tez ovqatlanish, qulaylik, zamonaviy ish ritmi va kundalik hayot madaniyati bilan bog'liq assotsiatsiyalarni hosil qiladi.

Roast beef ingliz milliy madaniyatida faqat qovurilgan mol go'shti nomi emas, balki an'anaviy ingliz oshxonasi, yakshanba oilaviy tushligi va milliy identitet belgisi sifatida ham qaraladi. Pie esa ingliz tilida turli mahsulotlardan tayyorlanadigan yopiq pishiriq nomi bo'lish bilan birga, oilaviy ovqatlanish, uy sharoiti va an'anaviy pazandachilik bilan bog'liq semantik maydonga ega.

Ingliz va o'zbek tillarida umumiy semantik jarayonlar – ingliz va o'zbek tillaridagi milliy taom nomlari semantik evolutsiyasi bir necha umumiy jarayonlar orqali namoyon bo'ladi.

Birinchiidan, har ikki tilda taom nomlari nominativ ma'nodan madaniy-ramziy ma'noga o'tadi. Masalan, o'zbek tilidagi "palov" va ingliz tilidagi *tea* dastlab konkret oziq-ovqat yoki ichimlik nomi bo'lgan, keyinchalik esa madaniy marosim va ijtimoiy munosabat belgisi sifatida shakllangan.

Ikkinchiidan, taom nomlari assotsiativ kengayish xususiyatiga ega. "Sumalak" Navro'z va bahor bilan, *Christmas pudding* esa Rojdestvo va oilaviy bayram bilan bog'liq assotsiatsiyalarni yuzaga keltiradi.

Uchinchiidan, taom nomlari milliy identitet belgisi vazifasini bajaradi. O'zbek madaniyatida "palov" va "non" milliy o'zlikni ifodalasa, ingliz madaniyatida *tea*, *roast beef*, *pudding* kabi birliklar inglizcha turmush tarzi va madaniy xotirani aks ettiradi.

To'rtinchiidan, har ikki tilda taom nomlari frazeologik va ko'chma ma'nolar hosil qilishda ishtirok etadi. Masalan, o'zbek tilida "non topmoq", "osh bermoq", "non-tuz hurmati" kabi birikmalar mavjud bo'lsa, ingliz tilida *not my cup of tea*, *easy as pie*, *bread and butter* kabi iboralar taom nomlarining ko'chma ma'no kasb etganini ko'rsatadi.

Ingliz va o'zbek tillarida farqli jihatlar – o'zbek tilida taom nomlarining semantik evolutsiyasi ko'proq mehmondo'stlik, jamoaviylik, baraka, diniy-marosimiy hayot va oilaviy qadriyatlar bilan bog'liq. "Palov", "non", "sumalak", "halim" kabi nomlar xalqning ma'naviy qadriyatlarini kuchli ifodalaydi.

Ingliz tilida esa taom nomlarining semantik evolutsiyasi ko'proq ijtimoiy odob, kundalik turmush madaniyati, bayram an'analari va individual hayot tarzi bilan bog'liq. *Tea*, *sandwich*, *pie*, *pudding* kabi birliklar ingliz jamiyatining ijtimoiy muloqot, vaqtni tashkil etish va oilaviy an'analarini aks ettiradi.

Shuningdek, o'zbek tilida taom nomlari ko'pincha marosimiy va jamoaviy mazmunga ega bo'lsa, ingliz tilida ayrim taom nomlari individual iste'mol, qulaylik va ijtimoiy etiket bilan bog'liq ma'nolarni kasb etadi.

Xulosa. Milliy taom nomlarining semantik evolutsiyasi til va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi. Ingliz va o'zbek tillarida taom nomlari dastlab nominativ vazifani bajargan bo'lsa-da, vaqt o'tishi bilan ular xalqning tarixiy xotirasi, qadriyatlari, ijtimoiy hayoti va milliy mentalitetini ifodalovchi lingvomadaniy birliklarga aylangan.

O'zbek tilida "palov", "non", "sumalak", "halim" kabi taom nomlari baraka, mehmondo'stlik, jamoaviylik va marosimiylikni ifodalasa, ingliz tilida *tea*, *pudding*, *sandwich*,

Iyun, 2026-yil

roast beef, pie kabi nomlar ijtimoiy odob, bayram, oilaviylik va milliy identitet bilan bog'liq semantik mazmun kasb etgan. Demak, milliy taom nomlari har ikki tilda ham oddiy ovqat nomidan madaniy ramz darajasiga ko'tarilgan semantik birliklar sifatida namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. Moskva: Akademiya, 2001.
2. Mahmudov N. Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab. Toshkent: Fan, 2012.
3. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya: semanticheskiy, pragmaticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty. Moskva, 1996.
4. Usmonova Sh. Lingvokulturologiya. Toshkent, 2019.
5. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge University Press, 2003.
6. Wierzbicka A. Understanding Cultures through Their Key Words. Oxford University Press, 1997.
7. Oxford English Dictionary materiallari.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH